

УДК 628.811

Современное состояние обеспечения водными ресурсами Республики Кипр

Покрытан Георгий Павлович^[0000-0002-4070-4200]

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: bylek@mail.ru

Аннотация. Климатические изменения в мире влияют на растущий дефицит пресной воды. Государствам Средиземноморского региона, которые уже столкнулись с последствиями этих изменений, необходимо учитывать климатический фактор при управлении водными ресурсами. На примере Республики Кипр были изучены и оценены конкретные адаптационные меры на основе их эффективности, устойчивости в условиях неопределенности изменения климата и их устойчивости в экологических, социально-экономических секторах, а также были рассмотрены потенциальные барьеры и риски, связанные с осуществлением адаптации. Представленный обзор показал, что многие из принятых мер, которые рассматриваются для устранения воздействия изменения климата на водные ресурсы, увеличивают адаптивный потенциал водного сектора, однако его общая уязвимость остается высокой, так как спрос на воду все еще не удовлетворен в определенных областях и/или для определенных видов использования во время засухи.

Ключевые слова: обзор, пресная вода, изменение климата, адаптация, управление водными ресурсами, Кипр

1 Введение

Быстрые климатические изменения наблюдаются во многих частях мира, и Средиземноморская субтропическая зона является одной из них. Для нее типичны засухи, однако, их частота и длительность в последние годы увеличивается. Многие страны этого региона, например, Испания, Италия, Греция, Республика Кипр, испытывают растущий дефицит воды, что неблагоприятно для их экономического развития в сельскохозяйственном, лесном и туристическом секторах, а также в коммунальном водоснабжении. Более того, считается, что повышение температуры воды и изменение режима осадков, увеличение интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений, в частности, удлинение периодов

засухи, усугубляют многие формы загрязнения воды. Наконец, возможное повышение уровня моря вызовет засоление прибрежных водоносных горизонтов с низким уровнем воды. Это ведет к потенциальной уязвимости не только для водных ресурсов, но и для человеческого общества и экосистем [1].

Управление водными ресурсами сталкивается и с другими существующими и возникающими трудностями, такими как, растущий спрос на воду и вызванное антропогенной деятельностью ухудшение качества воды, которые, как ожидается, только усугубятся с изменением климата. Следовательно, при принятии решений по управлению необходимо также учитывать климатические изменения в рамках стратегии адаптации для повышения устойчивости водных ресурсов к этим изменениям [2-3].

Наибольшая частота засух в Европе за последние 30 лет была зарегистрирована на Кипре [4]. Ожидается, что в 21 веке среднегодовое количество осадков на Кипре будет уменьшаться на 1,73 мм в год, а повышение температуры может достигнуть 4 °C [5]. При таких условиях для сохранения достаточного объема, качества и доступности водных ресурсов очевидна необходимость немедленного применения регулирующих мер. В данном обзоре были изучены и оценены конкретные меры, применяемые в Республике Кипр, на основе их эффективности, устойчивости в условиях неопределенности изменения климата и их устойчивости в экологических, экономических и социальных условиях, а также были рассмотрены потенциальные барьеры и риски, связанные с осуществлением адаптации.

2 Водообеспечение и водопользование

На Кипре отсутствуют постоянные водотоки. Большинство рек, имеющих преимущественно дождевое питание, берут начало на склонах гор Троодос. Летом все реки пересыхают, и русла наполняются водой уже только после зимних дождей. Паводки весенние и зимние. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы ограничены и составляют приблизительно 1 км³, водообеспеченность свыше 900 м³/чел. в год. На значительных территориях происходит загрязнение водотоков сточными водами, а также интрузии морских вод в подземные водоносные горизонты.

Согласно данным Департамента развития водных ресурсов Кипра (Water Development Department), основным потребителем воды в Республике является сельскохозяйственная отрасль (64%), затем идет жилой сектор (28,4%), туризм (4,7%) и промышленность (2,9%). Ежегодный общий спрос на воду в районах, находящихся под государственным контролем на 2019 г., оценивается примерно в 266 млн. м³ [6]. Наибольшая доля воды потребляется в районе Никосии (31% от

общего спроса), где находится столица Республики Кипр, тогда как другие районы Лимассола, Ларнаки, Пафоса и Фамагусты составляют 22%, 19%, 16% и 10% от общего потребления воды соответственно.

По данным отчета Европейской федерации национальных ассоциаций водоснабжения (European Federation of National Associations of Water Services) за 2020 г. средний расход воды в Республике составляет 140 литров на душу населения в день. Средняя стоимость воды за 1 м³ составила 1,82 евро [7].

Водные ресурсы Кипра считаются весьма уязвимыми при изменении климата, поскольку они уже ограничены из-за засушливого климата острова. Доступность пресноводных ресурсов почти полностью зависит от длительности засушливых периодов. Кроме того, ограничения в водоснабжении, налагаемые в периоды засухи, часто заставляли частных потребителей воды незаконно забирать воду из скважин (косвенный эффект изменения климата), что привело к дальнейшему ухудшению количественного состояния грунтовых вод [4].

3 Адаптационные меры

Как меры спроса, так и предложения в основном сосредоточены на сельскохозяйственном и жилом секторах, которые являются двумя секторами, зависящими от потребления воды, которые жизненно важны для благосостояния людей и вместе составляют более 85% общего потребления воды в стране. Другие сектора, такие как промышленность и туризм, до сих пор не рассматриваются в государственной политике правительства, за исключением некоторых особенно интенсивных потребителей водных ресурсов (например, орошения полей для гольфа).

3.1 Меры предложения

Меры по увеличению запаса пресной воды на Кипре относятся к проектам в области водохозяйственной инфраструктуры, таким как строительство водохранилищ, переброска воды и сбор дождевой воды. Однако такие меры повлекут за собой изменение физических характеристик водных объектов допускаются только в особых обстоятельствах (например, для обеспечения достаточного снабжения питьевой водой при условии, что соблюдены все необходимые меры для смягчения неблагоприятных экологических последствий).

Рис. 1. Изменение объема водохранилищ в период 1958-2013 гг. [6].

Пропускная способность водохранилищ на Кипре начала значительно увеличиваться с 1960 г. с 6 млн. м³ до 332 млн. м³ в 2013 г. и остается на этом уровне по состоянию на 2020 год (рис. 1). Всего было построено 108 водохранилищ, из которых 57 считаются большими по данным Международной комиссии по крупным водохранилищам (ICOLD). Самое большое водохранилище Кипра - Курис. Плотина была открыта 22 апреля 1989 г. и расположена в 15 км от побережья Лимассола. Её объем составляет около 115 млн. м³. По количеству крупных водохранилищ на квадратный километр в европейских странах-членах ICOLD Кипр занимает первое место в Европе. Что касается доступного объема хранения на человека, то Кипр занимает пятое место среди этих стран с 400 м³ емкости для хранения воды на душу населения. Однако, несмотря на развитую инфраструктуру, предназначенную для сбора и хранения поверхностных вод на Кипре, имеющихся ресурсов пресной воды по-прежнему недостаточно для удовлетворения спроса на воду. В частности, индекс водопользования (ИВП) который показывает отношение общего годового объема водозабора к долгосрочному среднегодовому объему возобновляемых ресурсов пресных вод и служит основой для проведения различия между регионами с ненапряженным и напряженным водным режимом, для Кипра составляет 70%. Это намного выше по сравнению с другими странами и превышает верхний порог в 40%, что указывает на острую нехватку воды.

В целом, помимо многочисленных преимуществ, которые водохранилища дают людям и экономике, они оказывают ряд неблагоприятных воздействий на окружающую среду, связанных с затоплением территории при их строительстве, а также с социально-экономическими последствиями, связанными с перемещением общин и утратой их экономической деятельности (например, сельское хозяйство). Наконец, что не менее важно, изменение режимов стока вниз по течению

нию из-за удержания воды и накопление отложений при плотинах связано с несколькими неблагоприятными воздействиями на биоразнообразие и экономическую деятельность в этих районах [8], а также с эрозионными процессами.

Хотя на Кипре было построено большое количество водохранилищ, не все районы были расположены на доступном расстоянии, в то время как их строительство на малых высотах, где расположено большинство основных городских центров Кипра, было невозможным. В результате эти районы полагались исключительно на ресурсы подземных вод для удовлетворения их потребностей в питьевой и оросительной воде, что привело к значительному сокращению запасов подземных вод. Правительство приняло ряд проектов по объединению водных ресурсов рек, водохранилищ и водоносных горизонтов для переброски воды из районов с достаточными запасами в районы с ограниченными запасами воды. Всего было осуществлено 5 проектов переброски воды. Крупнейшим проектом по перераспределению воды, реализуемым на Кипре, является Южно-Конвейерная система (обеспечивает 75% населения Ларнаки, Лимассола, Никосии и Фамагусты питьевой водой), в то время как другие проекты также осуществляются, главным образом, для обеспечения орошения в сельскохозяйственных районах. По оценкам, в среднем 25% культивируемых районов в период 2008-2012 гг были снабжены оросительной водой из этих проектов.

Следующий способ – сбор дождевой воды – процесс сбора и хранения дождевой воды для дальнейшего повторного использования в сельском хозяйстве для орошения и для домашних хозяйств для непищевых применений (например, смыв туалета, прачечная, мойка автомобилей, садовый полив). Дождевая вода собирается с крыш или поверхностей земли и хранится в резервуарах или прудах. На Кипре предоставляются субсидии фермерам в рамках Программы развития сельских районов для реализации внутрихозяйственных методов сбора дождевой воды с устройством небольших водоемов на сельскохозяйственных угодьях. Эта мера направлена на содействие устойчивому использованию водных ресурсов и предотвращению чрезмерной эксплуатации подземных вод.

Однако собранная дождевая вода может содержать различные загрязнители, такие как пылевые частицы, микроорганизмы, тяжелые металлы и органические вещества, в зависимости от качества атмосферы, предшествующего периодам сухой погоды и поверхности водосбора [9-11], а значит, требует очистки перед использованием.

Пополнение водоносного горизонта за счет сбора дождевой воды превосходит запасы воды в водохранилищах с точки зрения потерь и емкости. В частности, пополнение водоносного горизонта не влечет за собой потери воды из-за испарения в отличие от водохранилища, в то время как емкость водоносного горизонта

намного выше, чем у водохранилищ. Кроме того, сбор дождевой воды в городских центрах Кипра не влияет на круговорот воды и образование отложений, как это происходит при хранении в водохранилищах, поскольку они расположены на низменных участках и/или в прибрежных районах. Однако городской дождевой сток может быть загрязнен транспортными средствами, домашними хозяйствами, домашними животными и т. д.

Меры по использованию ресурсов, не связанных традиционными источниками пресной воды.

Существует большой потенциал для использования альтернативных ресурсов, не связанных с пресной водой (таких как морская вода, сточные воды и «серая вода»), для смягчения и так достаточно высокой нагрузки на ресурсы пресной воды. Их основное преимущество перед пресноводными ресурсами связано с их доступностью, которая является непрерывной и не зависящей от осадков, что позволяет и повысить надежность и безопасность водоснабжения.

Кроме того, переработанные *сточные воды и «серая вода»* могут использоваться для непищевого использования с более низкими требованиями к качеству (например, орошение зеленых насаждений и некоторых культур, промышленное применение, подпитка грунтовых вод, отдельные типы использования в рекреации, увеличение объема поверхностных вод), что способствует сохранению высоких качеств пресной воды.

Главной мерой является *опреснение*. Оно имеет двойное преимущество, поскольку помимо увеличения количества питьевой воды пресная вода, замещенная опресненной водой, может использоваться для орошения в сельском хозяйстве, что приводит к увеличению ирригационного водоснабжения. В 1997 г. была введена в эксплуатацию первая опреснительная установка.

После интенсивной засухи 2008 г., когда наблюдался серьезный дефицит воды и для многих домашних хозяйств были введены серьезные сокращения водопотребления, правительство решило полностью отделить зависимость водоснабжения городских и туристических районов от осадков и удовлетворения максимального спроса в летний период с расширением производственных мощностей по опреснению воды.

Производственная мощность опреснительных установок постепенно увеличивалась с 13 млн. м³ в 1997 г. до 69 млн. м³ в 2014 г. Общая минимальная производственная мощность опреснительных установок, работающих в 2013 г. (63,2 млн. м³/год), смогла удовлетворить 81% общего объема питьевой воды из правительственных проектов. Однако было использовано только 14% (10,7 млн. м³/год) опреснительной мощности, так как высокие количества осадков увеличивали запас воды в водохранилищах. В результате правительство решило перевести

опреснительные установки в «режим ожидания» и использовать вместо этого запасы пресной воды. Так было и в 2012 г. [12]. Стоит отметить, что поскольку опреснительные установки служат только основным городским центрам Кипра, другие районы, такие как горные сообщества, по-прежнему зависят от ресурсов пресной воды (главным образом подземных) для удовлетворения своих потребностей в питьевой воде.

Опреснение воды является надежным источником непрерывного снабжения питьевой водой. Тем не менее, опреснение является капиталоемкой и энергоемкой технологией, которая связана с воздействием на окружающую среду, таким как выброс парниковых газов [13-14] и производство остаточного концентрата (рассол). Избытки соли сбрасываются в море, что уже повлияло на снижение видового разнообразия прибрежной морской биоты. Следовательно, опреснение небезопасно экологически и затратно экономически. В этом направлении были предприняты различные попытки устранения негативных последствий, однако их экономическая жизнеспособность еще не доказана.

Повторное использование очищенных сточных вод, производимых на муниципальных очистных сооружениях, обеспечивает дополнительное «засухоустойчивое» водоснабжение, способствует более локальному источнику воды и минимизирует использование высококачественных источников воды там, где это необязательно. Восстановленная вода может использоваться после надлежащей очистки в сельскохозяйственных и ландшафтных ирригационных системах, промышленности, в непитьевых городских применениях, в рекреационных и экологических целях, а также в непрямых питьевых применениях (пополнение водоносных горизонтов, увеличение запасов поверхностных вод).

На Кипре ограниченная доступность пресной воды, увеличение спроса на воду и увеличение объемов очищенных сточных вод в результате расширения инфраструктуры использования сточных вод создают значительный потенциал для вторичного использования стоков, подвергшихся очистке. Мощность новых станций очистки в 2012 г. составила 59 млн. м³/год, в то время как к 2025 г. планируется довести их до 86 млн. м³/год [4]. Обработанные стоки уже используются с 2004 г. для орошения некоторых сельскохозяйственных культур и для искусственного пополнения низкокачественного водоносного горизонта. Когда потребность в оборотной воде низка (например, в зимние месяцы), вода хранится в резервуарах или водохранилищах (для питьевой воды), а если резервуары для хранения заполнены, вода сбрасывается в море. В среднем 72% «восстановленной по качеству» воды в период 2004–2012 гг. использовалось для орошения, 15% для пополнения водоносного горизонта, 3% было переброшено в водохранилища, а оставшиеся 10% были сброшены в море (рис. 2).

Рис. 2. Использование очищенных сточных вод на Кипре, 2004-2012 [15].

Использование оборотной воды для орошения на Кипре началось в 1998 г. с небольшого количества и достигло 14,6 млн. м³ в 2012 г., удовлетворяя примерно 9% общих потребностей в орошении. Основными культурами, которые в настоящее время орошаются очищенной водой на Кипре в зависимости от качества воды, являются кормовые и технические культуры, citrusовые, овощи и оливки [15]. Общие потребности в воде этих культур в 2014 г. составляли 70–80% от всех культур [16]. По данным Департамента развития водных ресурсов на период с 2010 по 2019 гг. средний объем используемой оборотной воды находится на уровне около 18 млн. м³ в год с постепенным увеличением этих значений до 24 млн. м³ в 2019 г. [6]. Цель состоит в том, чтобы заменить 40% пресной воды, используемой для орошения, очищенными стоками [17]. Стоит отметить, что цены на оборотную воду в три раза ниже, чем на пресную воду, в зависимости от применения.

Избыточные концентрации питательных веществ в оборотной воде могут привести к эвтрофикации водоемов и отрицательно повлиять на физические свойства почв (пористость). Кроме того, тяжелые металлы в сточных водах могут сохраняться в сточных водах, используемых для орошения, что приводит к их накоплению в почвах, где существует риск поглощения сельскохозяйственными культурами [18]. Наиболее важные проблемы связаны со стойкими органическими микрозагрязнителями (циано-соединения, хлорорганические и фосфорорганические пестициды, гербициды, детергенты и т.д.), которые многие из существующих процессов очистки сточных вод не могут полностью удалить. Поскольку микрозагрязнители могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и

животных, остается первоочередной задачей оптимизация очистки сточных вод и организация мониторинга микрозагрязнителей.

Следующей мерой является *повторное использование серых вод*. Серая вода - вода, которая однажды уже была использована для каких-то бытовых потребностей, например, для мытья посуды, принятия душа и т.д., и она строго исключает «черную воду» из туалетов. Она представляет собой потенциально важный источник воды для домашних хозяйств, поскольку она составляет примерно 75% бытовых сточных вод [19], которые производятся на регулярной основе, и может использоваться для низкокачественных бытовых применений, таких как смыв унитаза, садовый полив и мойка автомобилей [10].

Тем не менее, очистка серых вод характеризуется более низким качеством по сравнению с дождевой водой, поскольку она может содержать патогенные микроорганизмы, моющие средства, мыло, биогенные элементы, соли, масла, жиры и частицы волос, продуктов питания и т.д., тогда как высокая температура из-за использования теплой воды способствует микробному росту. Кроме того, повторное использование серых вод может приводить к экологическим рискам, связанным с ухудшением характеристик почвы, уменьшением темпов роста растений и загрязнением поверхностных и грунтовых вод

На Кипре существует программа субсидий для сокращения потребления питьевой воды, которая предусматривает, среди прочего, значительную (до 3000 евро) экономическую поддержку для установки систем очистки серой воды, чтобы использовать обработанную серую воду для промывки унитаза и садоводства в домашних хозяйствах, а также в школах, военных лагерях и других общественных местах, где компетентные органы могут контролировать работу системы и качество сточных вод. Основной проблемой является нежелание общественности использовать серые воды.

3.2 Меры по снижению спроса на воду.

Меры, касающиеся спроса, являются предпочтительными в отношении мер со стороны предложения, поскольку они считаются более устойчивыми в экологическом и экономическом отношении, а также характеризуются большей гибкостью [20-21]. Эффективное использование воды приводит к значительному сокращению потребления, поскольку, по оценкам, примерно 20-40% воды в Европе теряется из-за неэффективного использования.

Одной из таких мер является *замена водораспределительных сетей*. Потери воды в бытовых водораспределительных сетях, в основном в сельской местности, достаточно высоки на Кипре. По оценкам, «неучтенная» вода в основных городских распределительных сетях составляет 15–20% и около 20–30% в сельской

местности. Предпринимаются постоянные меры по замене сетей водоснабжения и обнаружению неисправного оборудования. В частности, Советы по водоснабжению в городских районах вкладывают средства в замену и улучшение своих сетей, а также в современные системы мониторинга, которые способствуют своевременному выявлению утечек и замене неисправных труб. Тем не менее, большая часть городской водопроводной сети насчитывает более 40 лет работы и требует замены. Исследования, проведенные в сетях водоснабжения сельских районов, показали, что более 80% сетей были заменены примерно для 60% муниципалитетов. Это же исследование показало, что значительная доля сетей (16%) старше 25 лет, а некоторым - более 50 лет. Ожидается, что экономия воды при замене сетей будет иметь большое значение по сравнению с другими возможными мерами по экономии воды.

Следующая мера – *управление использованием подземных вод*. В прошлом контроль над незаконным бурением скважин и перекачкой на Кипре был недостаточным. В результате, только 2 из 19 подземных водных объектов, которые находятся под эффективным контролем правительства Кипра, не перегружены что свидетельствует о сильном давлении на них. Согласно положениям Водной рамочной директивы ЕС, которая учитывает тенденции в уровне подземных вод, а также в объеме неконтролируемого забора подземных вод, 11 из 19 подземных водных объектов были охарактеризованы как находящиеся в плохом количественном состоянии. Закон об интегрированном управлении водными ресурсами 79 (I) / 2010 устанавливает новые требования для предоставления разрешений, касающихся бурения и забора вод из скважин. Кроме того, закон предусматривает установку и мониторинг счетчиков воды в скважинах с целью контроля пределов, установленных для забора воды. Ожидается, что установка счетчиков воды позволит устранить нарушения.

Консолидация (объединение) земель представляет собой еще одну меру, которая напрямую связана с уменьшением спроса на воду за счет сокращения фрагментации сельскохозяйственных угодий, возможности для масштабных решений в оросительных работах и достижения значительной экономии воды.

Трудно оценить эффективность перераспределения мелких хозяйств орошаемых земель и его вклада в качестве меры по экономии воды. Однако орошаемые районы, которые были объединены, показали повышенную эффективность орошения, поскольку в этом случае применение улучшенных ирригационных систем является более осуществимым, что приводит к экономии оросительной воды.

Важнейшей мерой спроса является *цена на воду*. Согласно сообщению ЕС о нехватке воды и засухе (2007), политика ценообразования на воду должна быть эффективной, чтобы успешно отражать особенности источника. Следовательно,

гибкие тарифы на воду должны применяться для обеспечения стимулов для эффективного водопользования.

Принцип «пользователь платит» должен применяться повсеместно, независимо от источника воды, при условии, что домашние хозяйства могут позволить себе расходы на поставку питьевой воды. Кроме того, структура тарифов должна предусматривать четкое различие между основным внутренним использованием и другими видами использования (например, туристической отраслью), с тем, чтобы обеспечить адекватный вклад различных видов водопользования в достижение возмещения затрат

На сегодняшний день стоимость услуг водоснабжения на Кипре рассчитывается исключительно на основе возмещения финансовых затрат на поставку воды в то время как затраты на использование природных ресурсов не принимаются во внимание [22].

Последней мерой спроса является *разъяснительная работа среди граждан*, которая необходима для формирования устойчивой и эффективной культуры экономии воды. Кампании по повышению осведомленности граждан на Кипре активизировались в последнее десятилетие, включая лекции в школах, рекламу, распространение информационных листовок и другие инициативы. В целом, сложно оценить их эффективность при реальной экономии воды; тем не менее, тенденция к снижению потребления воды наблюдалась после 2004 г., когда увеличилось количество таких кампаний. Однако, поскольку проблема все еще сохраняется, информационные, образовательные и учебные мероприятия должны стать приоритетом для действий.

3.3 Меры по снижению воздействия засухи.

Мы проводим четкое различие между засухой и нехваткой воды. Согласно ЕС (2008), термин «нехватка воды» используется для описания долгосрочной ситуации, когда доступность воды недостаточна для удовлетворения потребности в воде, тогда как термин «засуха» относится к временному значительному снижению доступности воды и является естественным явлением. Борьба с засухой является важным элементом политики и стратегий в области водных ресурсов в ЕС, особенно в районах, подверженных засухе, таких как Кипр. Недавний эпизод засухи 2008 г. на Кипре показал, что уровень готовности был неадекватным и неэффективным. Борьба с воздействием засухи была довольно ограничена и состояла в основном из чрезвычайных мер, таких как импорт воды и обширные ограничения в водоснабжении.

В настоящее время большинство жителей городских районов Кипра имеют надежный доступ к питьевой воде, поскольку они подключены к надежным системам водоснабжения (например, опреснительным установкам), и, таким образом, они защищены от засухи. С другой стороны, сельское население и фермерские хозяйства по-прежнему чувствительны к засухе. Для этой второй группы проблема засухи решается на протяжении многих лет главным образом с помощью ситуационного подхода (например, бурение скважин, строительство водохранилищ) с ограниченной эффективностью, поскольку запасы пресной воды истощаются во время засухи. Для повышения адаптивной способности и устойчивости запасов водных ресурсов к таким явлениям меры по борьбе с засухой должны осуществляться в рамках долгосрочного плана активной готовности к борьбе с засухой. Кроме того, готовность к засухе может привести к снижению экономических потерь и затрат, связанных с проведением политики реагирования [23].

Для устранения воздействия сильной засухи на наличие питьевой воды на Кипре летом 2008 г. из Греции было экстренно доставлено 3,3 млн. м³ воды, а в следующем году было импортировано 2 млн. м³. Эта мера была жизненно важной для обеспечения Лимасола питьевой водой, который столкнулся с острыми проблемами истощения запасов воды [24].

Водные ограничения представляют собой неизбежное решение, которое применяется, когда другие меры не смогли предотвратить недостаточную доступность воды. Это неэффективное и несправедливое средство для сбалансирования предложения и спроса на воду с социальной, экологической и экономической точек зрения, поскольку вода может быть распределена для использования потребителями с более низкой социальной и экологической ценностью (например, в целях туризма) [14, 25], при этом сокращая доходы от водоснабжения, которые в противном случае можно было бы инвестировать в повышение эффективности водоснабжения и водопользования [26]. С другой стороны, ограничения, если они разумно спроектированы, могут считаться более справедливыми по сравнению с высокими ценами на воду, поскольку так вода распределяется тем, кто в ней больше всего нуждается, а не тем, кто может себе это позволить.

4 Заключение

Средиземноморские государства принимают различные меры для увеличения поставок пресной воды: строительство новых водохранилищ, использование инновационных технологий в орошении, переработка очищенных сточных вод, опреснение морской воды и т.д. Большинство из них являются дорогостоящими

и экологически небезопасными из-за повышенного потребления энергии, механических нарушениях экосистем, токсичных отходов и т.д. Малоотходные процессы и экологически безопасные технологии могут быть использованы в качестве дополнительного варианта снабжения пресной водой, демонстрируя возможности более чистого производства для многих государств этого региона в условиях меняющегося климата.

Что касается Кипра, то представленный обзор показал, что многие из принятых мер уже разрешили проблему ограниченного водообеспечения, так как непрерывное снабжение питьевой водой основных городских районов было в значительной степени обеспечено опреснительными установками. С другой стороны, применяемым мерам еще не удалось полностью удовлетворить потребность в воде для орошения, поскольку пресная вода является основным источником воды в сельском хозяйстве, в то время как оборотная вода удовлетворяет небольшую долю потребности в воде для орошения (приблизительно 10%).

Меры, которые рассматриваются для устранения воздействия изменения климата на водные ресурсы, увеличивают адаптивный потенциал водного сектора, однако его общая уязвимость остается высокой, поскольку спрос на воду все еще не удовлетворен в определенных районах и/или для определенных видов использования во время засухи. Необходим сдвиг в сторону более сбалансированного и комплексного подхода к управлению водными ресурсами, согласно которому несмотря на проведение мероприятий по удовлетворению повышенного спроса, любые негативные воздействия от реализации этих мер сводятся к минимуму. Если доступность воды все еще не обеспечена, можно было бы использовать или дополнительно поощрять такие меры предложения, как эксплуатация сточных вод, серой и дождевой воды. Вклад восстановленной воды в ирригационное водоснабжение может быть еще больше увеличен, в то время как она также может быть использована в городских условиях. Использование серой воды может в дальнейшем поощряться и в домашних хозяйствах, и в крупных зданиях, в то время как дождевая вода также может быть переработана в аналогичных целях, что снижает потребность в опреснении воды.

Литература

1. Bates, B.C., Kundzewicz, Z.W., Wu, S., Palutikof, J.P. (Eds.). *Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC Secretariat, Geneva, 2008. - 210 p.
2. Hallegatte, S., 2009. *Strategies to adapt to an uncertain climate change// Global Environmental Change*, - vol. 19, issue 2, 2009. – pp. 240–247.

3. Nelson, D.R., Adger, W.N., Brown, K.. Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework// *Annual Review of Environment and Resources*, - vol.32, 2007. – pp. 395–419
4. Papadaskalopoulou C., Katsoub E., Valtaa K., Moustakas K., Malamis D., Dodou M. Review and assessment of the adaptive capacity of the water sector in Cyprus against climate change impacts on water availability// *Resources, Conservation and Recycling*, - vol. 105, Part A, 2015. - pp. 95-112
5. Cleridou N., Benas N., Matsoukas C., Croke B., Vardavas I. Water resources of Cyprus under changing climatic conditions: Modelling approach, validation and limitations// *Environmental Modelling and Software*, - vol. 60, 2014. - pp. 202-218.
6. Water Development Department [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument , Дата обращения – 23.06.2020
7. EurEau - Water matters, the views of Europe's water sector [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eureau.org/> , Дата обращения – 14.10.2020
8. Ghassemi F., White I. Inter-Basin Water Transfer, Case Studies from Australia, United States, Canada, China and India // *International Hydrology Series*. - Cambridge University Press, New York, 2007. – 462 p.
9. Helmreich B., Horn H. Opportunities in rainwater harvesting// *Desalination* №248 (1), 2009. – pp. 118–124.
10. Li Z., Boyle F., Reynolds A. Rainwater harvesting and greywater treatment systems for domestic application in Ireland// *Desalination* №260 (1), 2010. – pp. 1–8.
11. Silva C., Sousa V., Carvalho N. Evaluation of rainwater harvesting in Portugal: application to single-family residences// *Resources, Conservation and Recycling* №94, 2015. – pp. 21-34.
12. Kyriakides E. Desalination – The Cyprus Experience. Presentation at the 4th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, 7 June 2013, Nicosia. Water Development Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Republic of Cyprus, Nicosia, 2013 [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/E98E46A1550BE936C2257B8F0039DDBD/\\$file/4th conf%2007JUN2013.pdf](http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/E98E46A1550BE936C2257B8F0039DDBD/$file/4th%20conf%2007JUN2013.pdf) , Дата обращения – 15.10.2018
13. Hoang M., Bolto B., Haskard C., Barron O., Gray S., Leslie G. Desalination in Australia. Water for a Healthy Country Flagship Report Series. - CSIRO, Clayton, Victoria, 2009. – 26 p.
14. Sahin O., Siems R., Stewart R., Porter M. Paradigm shift to enhanced water supply planning through augmented grids, scarcity pricing and adaptive factory water: a system dynamics approach// *Environmental Modelling & Software* №75, 2016. – pp. 348-361
15. Larkou Giannakou. Wastewater treatment and reuse in Cyprus. In: Presentation to the Seminar “Municipal wastewater treatment and use”. State General Laboratory, Nicosia, 2013 [Электронный ресурс] Режим

доступа:

[http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/D90D6214D399F93CC2257B8F0038B02C/\\$file/XrisiAnakiklomenou.pdf](http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/D90D6214D399F93CC2257B8F0038B02C/$file/XrisiAnakiklomenou.pdf) , Дата обращения - 12.12.2018

16. Markou M., Papadavid G., Stilianou A. Production, productivity and trade prospects of agricultural products. Management of Water Resources and Restructuring of Cultivations – Working Document. Ministry of Agriculture, Water Resources and Environment, Republic of Cyprus, Nicosia, 2015.
17. Hadjigeorgiou P. Reuse of treated effluent in Cyprus. In: Presentation at the WG PoM 2nd Meeting, 25–26 March 2014, Brussels [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rioc-noticias.org/IMG/pdf/TR1-9_Reuse_of_Treated_Effluent_in_Cyprus_-_Panayota_Hadjigeorgiou.pdf , Дата обращения - 28.04.2018
18. Toze S. Reuse of effluent water—benefits and risks// *Agricultural Water Management* №80(1), 2006. – pp. 147–159.
19. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // *Urban Water* №4, 2002. - pp. 85–104.
20. Anderson T., Hill P. *Water Marketing: The Next Generation*. - Roman and Littlefield, Publishers, Inc., Lanham, MA, USA, 1997. – 216 p.
21. Young G., Dooge J., Rodda J. *Global Water Resources Issues*. Cambridge University Press, Cambridge, NY, USA, 1994. - 194 pp.
22. Chatzipanteli A. Water Framework Directive (2000/60/EC) (Cyprus Water Management Plans). In: Presentation made during the public consultation on the water pricing policies of Cyprus on 22-23/3/2010 in Lefcosia and Larnaca. - Water Development Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Republic of Cyprus (in Greek), 2010.
23. Engle N. The role of drought preparedness in building and mobilizing adaptive capacity in states and their community water systems// *Climatic Change*, №118 (2), 2012. - pp. 291–306
24. Hochstrat R.; Kazner C. Flexibility of Coping with Water Stress and Integration of Different Measures; Case Study Report Cyprus of European Commission Funded Project Technology Enabled Universal Access to Safe Water (TECHNEAU): Brussels, Belgium, 2009.
25. Valdés-Pineda R., Pizarro R., García-Chevesich P., Valdés J., Olivares C., Vera M., Balocchi F., Pérez F., Vallejos C., Fuentes R., Abarza A., Helwig B. Water governance in Chile: availability, management and climate change// *Journal of Hydrology* №519, 2014. – pp. 2538–2567.
26. Jenkins M., Lund J., Howitt R. Economic losses for urban water scarcity in California// *J Am Water Works Assoc* №95 (2), 2013 – pp. 58–70

References

1. Bates, B.C., Kundzewicz, Z.W., Wu, S., Palutikof, J.P. (Eds.). *Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Secretariat, Geneva, 2008. - 210 p.*
2. Hallegatte, S., 2009. Strategies to adapt to an uncertain climate change// *Global Environmental Change*, - vol. 19, issue 2, 2009. – pp. 240–247.
3. Nelson, D.R., Adger, W.N., Brown, K.. *Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework// Annual Review of Environment and Resources*, - vol.32, 2007. – pp. 395–419
4. Papadaskalopoulou C., Katsoub E., Valtaa K., Moustakas K., Malamis D., Dodoua M. Review and assessment of the adaptive capacity of the water sector in Cyprus against climate change impacts on water availability// *Resources, Conservation and Recycling*, - vol. 105, Part A, 2015. - pp. 95-112
5. Cleridou N., Benas N., Matsoukas C., Croke B., Vardavas I. Water resources of Cyprus under changing climatic conditions: Modelling approach, validation and limitations// *Environmental Modelling and Software*, - vol. 60, 2014. - pp. 202-218.
6. Water Development Department. Available at: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument Accessed 23.06.2020
7. EurEau - Water matters, the views of Europe's water sector. Available at: <http://www.eureau.org/> Accessed 14.10.2020
8. Ghassemi F., White I. *Inter-Basin Water Transfer, Case Studies from Australia, United States, Canada, China and India // International Hydrology Series. - Cambridge University Press, New York, 2007. – 462 p.*
9. Helmreich B., Horn H. Opportunities in rainwater harvesting// *Desalination* №248 (1), 2009. – pp. 118–124.
10. Li Z., Boyle F., Reynolds A. Rainwater harvesting and greywater treatment systems for domestic application in Ireland// *Desalination* №260 (1), 2010. – pp. 1–8.
11. Silva C., Sousa V., Carvalho N. Evaluation of rainwater harvesting in Portugal: application to single-family residences// *Resources, Conservation and Recycling* №94, 2015. – pp. 21-34.
12. Kyriakides E. Desalination – The Cyprus Experience. Presentation at the 4th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, 7 June 2013, Nicosia. Water Development Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Republic of Cyprus, Nicosia, 2013. Available at: [http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/E98E46A1550BE936C2257B8F0039DDBD/\\$file/4th_conf%2007JUN2013.pdf](http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/E98E46A1550BE936C2257B8F0039DDBD/$file/4th_conf%2007JUN2013.pdf) Accessed 15.10.2018
13. Hoang M., Bolto B., Haskard C., Barron O., Gray S., Leslie G. *Desalination in Australia. Water for a Healthy Country Flagship Report Series. - CSIRO, Clayton, Victoria, 2009. – 26 p.*

14. Sahin O., Siems R., Stewart R., Porter M. Paradigm shift to enhanced water supply planning through augmented grids, scarcity pricing and adaptive factory water: a system dynamics approach// *Environmental Modelling & Software* №75, 2016. – pp. 348-361
15. Larkou Giannakou. Wastewater treatment and reuse in Cyprus. In: Presentation to the Seminar “Municipal wastewater treatment and use”. State General Laboratory, Nicosia, 2013. Available at: [http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/D90D6214D399F93CC2257B8F0038B02C/\\$file/XrisiAnakiklomenou.pdf](http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/D90D6214D399F93CC2257B8F0038B02C/$file/XrisiAnakiklomenou.pdf) Accessed 12.12.2018
16. Markou M., Papadavid G., Stilianou A. Production, productivity and trade prospects of agricultural products. Management of Water Resources and Restructuring of Cultivations – Working Document. Ministry of Agriculture, Water Resources and Environment, Republic of Cyprus, Nicosia, 2015.
17. Hadjigeorgiou P. Reuse of treated effluent in Cyprus. In: Presentation at the WG PoM 2nd Meeting, 25–26 March 2014, Brussels. Available at: http://www.rioc-noticias.org/IMG/pdf/TR1-9_Reuse_of_Treated_Effluent_in_Cyprus_-_Panayota_Hadjigeorgiou.pdf Accessed 28.04.2018
18. Toze S. Reuse of effluent water—benefits and risks// *Agricultural Water Management* №80(1), 2006. – pp. 147–159.
19. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // *Urban Water* №4, 2002. - pp. 85–104.
20. Anderson T., Hill P. *Water Marketing: The Next Generation*. - Roman and Littlefield, Publishers, Inc., Lanham, MA, USA, 1997. – 216 p.
21. Young G., Dooge J., Rodda J. *Global Water Resources Issues*. Cambridge University Press, Cambridge, NY, USA, 1994. - 194 pp.
22. Chatzipanteli A. Water Framework Directive (2000/60/EC) (Cyprus Water Management Plans). In: Presentation made during the public consultation on the water pricing policies of Cyprus on 22-23/3/2010 in Lefcosia and Larnaca. - Water Development Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Republic of Cyprus (in Greek), 2010.
23. Engle N. The role of drought preparedness in building and mobilizing adaptive capacity in states and their community water systems// *Climatic Change*, №118 (2), 2012. - pp. 291–306
24. Hochstrat R.; Kazner C. Flexibility of Coping with Water Stress and Integration of Different Measures; Case Study Report Cyprus of European Commission Funded Project Technology Enabled Universal Access to Safe Water (TECHNEAU): Brussels, Belgium, 2009.
25. Valdés-Pineda R., Pizarro R., García-Chevesich P., Valdés J., Olivares C., Vera M., Balocchi F., Pérez F., Vallejos C., Fuentes R., Abarza A., Helwig B. Water governance in Chile: availability, management and climate change// *Journal of Hydrology* №519, 2014. – pp. 2538–2567.
26. Jenkins M., Lund J., Howitt R. Economic losses for urban water scarcity in California// *J Am Water Works Assoc* №95 (2), 2013 – pp. 58–70

The Current State of Water Supply in the Republic of Cyprus

Pokrytan Georgy

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: bylek@mail.ru

Abstract. Climate change in the world is affecting the growing shortage of fresh water. States in the Mediterranean region that have already experienced the effects of these changes need to take the climate factor into account when managing water resources. Using the example of the Republic of Cyprus, specific adaptation measures were studied and evaluated on the basis of their effectiveness, sustainability in the face of climate change uncertainty and their sustainability in the environmental, socio-economic sectors, as well as potential barriers and risks associated with the implementation of adaptation. The presented review showed that many of the measures taken, which are considered to address the impact of climate change on water resources, increase the adaptive capacity of the water sector, but its overall vulnerability remains high, as water demand is still not met in certain areas and / or for certain uses during a drought.

Key words: review, fresh water, climate change, adaptation, water management, Cyprus.